

МАҲБУС ВА МАҲКУМЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА ТАРБИЯВИЙ ИШЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Тўхтаев Шаҳбоз Мусирмон ўғли

**ИИВ Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти
мукофотлаш бўлими катта инспектори**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8231988>

Юртбошимиз ташаббуси билан мамлакатимизда суд-ҳуқуқ тизимида кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда.

Шу жумладан, амалга оширилаётган ислохотлар жазони ижро этиш тизимда ҳам ўз аксини топмоқда. Бугунги кунда тизимдаги 54 та жазони ижро муассасаларида 34 514 нафар махсус контингент сақланмоқда (Ж.Й. 30 май куни ҳолатига). шундан, ёпиқ турдаги колонияларда 17519 нафар, манзил-колонияларда 9 016 нафар, тергов ҳибсхоналарда 7 979 нафар маҳкум сақланмоқда улардан 32 545 нафарини эркаклар, 1796 нафарини аёллар ва 173 нафарини вояга етмаганларни ташкил этади

Соҳада амалга оширилаётган ислохотларнинг негизини инсонпарварлик, ҳуқуқ ва эркинлик ҳамда инсон қадр - қимматининг устуворлиги каби умуминсоний принциплар ташкил этади. Жазони ижро этиш ТИЗИМИНИНГ асосий мақсади – жазо муддатини ўтаётган маҳкумларни ахлоқан тарбиялаш, уларда конунга итоаткор хулқ-атворни шакллантириш, жамиятни муносиб аъзосига айлантиришдан иборатдир.

Мамлакатимизда олиб борилган жараёнида озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ жазо қўллаш амалиёти камайганлиги натижасида 4 та жазони ижро этиш муассасалари шу жумладан "Тоштурма" ва "Жаслик" колониялари ҳамда Навоийдаги 36-сон, Қашқадарёдаги 33-сон, Тошкентдаги 65-сон ҳамда Қорақалпоғистондаги 19-сон колониялар фаолияти тўлиқ тугатилди.

Ушбу амалга оширилаётган ишлар замирида албатта инсон ҳуқуқларини таъминлаш мақсад қилинган бўлиб, бунда маҳкум ва маҳбуслар томонидан содир тиладиган жиноятларни олдини олиш ва маҳкумларни қайта тарбиялаш асосий мақсад қилиб олинган.

Маҳкумларни тарбиялашда ҳуқуқшунослар ва олимлар томонидан турли ёндашувлар мавжуд бўлиб булардан, маҳкумларни тарбиялашда энг асосий таъсир этувчи йўл бу меҳнат орқали тарбиялашдир. Маҳкумларни меҳнатга жалб этиш орқали улар озодликка чиққандан сўнг ҳам жамиятда ўзининг ўрнини топиши, ҳунар ўрганиш орқали озодликка чиққандан сўнг иш билан таъминланиши, бу билан ушбу шахслар томонидан қайта жиноят содир этишни олдини олишга қаратилганини англатади. Зеро, жиноятларнинг келиб чиқишининг асл сабаби ишсизликдир [1] деб таъкидлайди. Д.А. Тураханова бу борасда қуйидагича фикрлайди, маҳкум шахсларни ахлоқан тузатиш ва тарбиялашда жазони ижро этиш муассасасидаги тарбиячиларнинг роли ва ўрни алоҳида аҳамиятга эга. Жазони ижро этиш муассасаси тарбиячиларидан уларнинг педагогик-психологик тайёргарликка эга бўлишлари талаб этилади. Жазони ижро этиш муассасаси тарбиячи ходимининг педагогик-психологик тайёргарлиги мазмунига қуйидагиларни киритишимиз мумкин: а) тарбиячида маҳкум шахсларни ахлоқий тузатиш ва тарбиялашга психологик жиҳатдан тайёр бўлиши; Б) маҳкум шахслар билан тарбиявий ишларни олиб бориш фаолиятига ижобий муносабат; в) маҳкум

шахслар билан тўғри муносабат ўрната олиш кўникма ва малакасига эга бўлишлик; г) маҳкумлар билан низоли вазиятларда педагогик-психологик усулларни самарали қўллаб вазиятни барқарорлаштира олиш кўникма ва малакасининг мавжудлиги; д) маҳкумлар билан хотиржам мулоқотга кириша олиш; е) муассасадаги фавқулодда вазиятларга психологик тайёр бўлиш [2] керак.

Т.Алтмишев ва Ш.Қушбоқовлар фикрича, маҳкумлар томонидан жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадида уларни ахлоқан тузатиш бўйича тарбиявий ишларнинг самарадорлигини ошириш тўғри ташкил этилганини ҳамда маҳкумларнинг ҳуқуқларига риоя этиш, уларнинг шаъни ва қадр-қиммати ҳурмат қилинишини таъминлаш, келгусида жамиятга ижтимоий мослаштириш учун самарали ҳуқуқий механизм [3] яратилганини таъкидлаб ўтишган.

Назаримизда, маҳкумлар ва маҳбусларни қайта жиноят содир этилишини олдини олиш борасида етарли ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан,

Биринчидан, ҳар бир маҳкум билан якка тартибда 168 076 маротаба ҳамда ҳар ҳафта пайшанба маротаба “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси” куни доирасида 980 маротаба тарбиявий-профилактик тадбирлар ўтказилди.

Иккинчидан, маҳкумлар ўртасида соғлом муҳитни шакллантириш мақсадида, улар билан 4 814 та спорт тадбирлари ўтказилди. Улардан 559 та футбол, 424 та волейбол, 1335 та стол тенниси, 1875 та шахмат-шашка ва 621 та бошқа турдаги спорт тадбирлари ўтказилди.

Учинчидан, маҳкумларни руҳий ҳолатини яхшилаш, индивидуал тарзда психологик таъсир ўтказиш ва нормал турмуш тарзига қайтариш борасида 20 622 та ҳамда мутахассис психологлар томонидан 1093 та психологик тадбирлар ўтказилиб, муассасанинг тегишли соҳавий хизматларига 10 088 та тавсия ва хулосалар берилди.

Тўртинчидан, Жазо муддатини ўтаётган шахсларга жамиятда юриш туриш қоидаларига ўргатиш мақсадида 5 703 нафар маҳкумлардан иборат ташаббускор ташкилотлар тузилди.

Бешинчидан, жорий йилнинг 5 ойи мобайнида жазо муддатини ўтаётган маҳкумлардан 14 497 нафари шаҳодатдан ўтказилиб, шундан, 11 533 нафари ижобий тавсифланган. Шунингдек, Жазони ижро этиш колонияларида ўрнатилган тартиб-қоидага қатъий амал қилиб, ўзини ижобий томонлама кўрсатган 10 464 нафар маҳкум рағбатлантирилди [3].

References:

1. Мелибоев А. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларни фойдали меҳнатга жалб этиш борасида айрим мулоҳазалар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-13.
2. Тураханова Д. А. Маҳкум шахсларни ахлоқан тузатиш ва тарбиялашда тарбиячи ходимларнинг касбий педагогик-психологик тайёргарлиги масалалари //использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании математики для организации профессионально-направленного обучения. – 2018. – С. 11.

3. Алтмишев Т., Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг сайловга оид ҳуқуқларини таъминлаш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. Special Issue. – С. 112-114.
4. Таджибаева Д. А. Маҳкумлар томонидан содир этиладиган пенитенциар жиноятчиликнинг профилактик тадбирлари ҳақида //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – С. 64.
5. Қушбоқов Ш., Таджиев Э. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган айрим тоифадаги маҳкумлар устидан маъмурий назорат ўрнатиш тартиби //Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. –2023. –Т. 2. –№. 4. –С. 35-44.
6. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. –Т. 1. –№. 4. –С. 58-63.
7. Рустамов С., Қушбоқов Ш. Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясининг жазони ижро этиш департаменти фаолиятидаги ўрни //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –№. 10 Special Issue. –С. 28-31.
8. Qushboqov S. Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil //O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali. – 2023. –Т. 2. –№. 2 Part 2. –С. 49-52.
9. Холмуминов О. Гражданско-правовое упорядочение использования некоторых категорий земельных участков //Review of law sciences. – 2018. – №. 4. – С. 67-72.
10. Холмуминов О. Ж. Гражданско-правовые вопросы собственности на землю //Право и жизнь. – 2016. – №. 3-4. – С. 163-185.